

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

ПРЕПРИНТ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Блинов В.И. – директор НИЦ ПОиСК ФИРО РАНХиГС, д.п.н., blinov-vi@ranepa.ru

Сатдыков А.И. – заместитель директора НИЦ ПОиСК ФИРО РАНХиГС, satdykov-ai@ranepa.ru

Есенина Е.Ю. – ведущий научный сотрудник НИЦ ПОиСК ФИРО РАНХиГС, д.п.н., esenina-ey@ranepa.ru

Дулаева З.К. – старший научный сотрудник НИЦ ПОиСК ФИРО РАНХиГС, dulaeva-zk@ranepa.ru

Москва 2021

RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC
ADMINISTRATION
(RANEPA)

PREPRINT

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE EXISTING FEDERAL STATE
STANDARD OF SECONDARY GENERAL EDUCATION MODEL IN SECONDARY
VOCATIONAL EDUCATION

Blinov V.I. - Director of Scientific Research Center for Vocational Education and Qualifications System FIRO RANEPA, Doctor of Pedagogical Sciences, blinov-vi@ranepa.ru

Satdykov A.I. - Deputy Director of the Research Center for Vocational Education and Qualifications System FIRO RANEPA, satdykov-ai@ranepa.ru

Esenina E.Yu. - Leading Researcher, Scientific Research Center for Vocational Education and Qualifications System FIRO RANEPA, Ph.D., esenina-ey@ranepa.ru

Dulaeva Z.K. - Senior Researcher, Research Center for Vocational Education and Qualifications System FIRO RANEPA, dulaeva-zk@ranepa.ru

Moscow, 2021

Оглавление

Аннотация.....	4
Введение	5
1 Организация общеобразовательной подготовки в зарубежных странах (на примере США, Великобритании, ФРГ).....	6
2 Исторический обзор подходов к организации общеобразовательной подготовки в системе профессионального образования в СССР и Российской Федерации.....	18
3 Результаты опроса об организации и реализации общеобразовательной подготовки в СПО.....	27
Заключение.....	36
Сокращения, принятые в тексте.....	38
Список использованных источников.....	39

Аннотация

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определяет направления развития системы образования на среднесрочную перспективу. Поставлены такие цели как обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования и модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. выдвигает требование повышения позиций России в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) в области естественнонаучной, читательской и математической грамотности, увеличение численности трудоустроившихся выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования.

Одобренный на Коллегии Министерства просвещения России в октябре 2020 года проект Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 года включает в число приоритетных направлений деятельности учреждений СПО повышение качества общеобразовательной подготовки посредством обновления методик и технологий преподавания с учетом профессиональной направленности программ СПО, включением элементов интенсивного обучения, прикладных модулей, применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, сетевых форм обучения, проведением ежегодных всероссийских проверочных работ. Однако вопрос о качестве среднего общего образования в СПО и путях его повышения по-прежнему остается открытым.

Цель препринта – представление результатов анализа действующей в России модели общеобразовательной подготовки в СПО в сравнении с зарубежными странами.

Исследование основано на методологии системного анализа, использованы методы сравнительно-сопоставительного анализа, опроса, экспертные методы.

В результате исследования были получены результаты сравнительного анализа подходов к организации общеобразовательной подготовки в профессиональном образовании в России и за рубежом. Новизна результатов заключается в комплексе предложений по построению перспективной модели общеобразовательной подготовки обучающихся в среднем профессиональном образовании на основе проведенного анализа.

Результаты исследования могут быть применены при организации общеобразовательной подготовки в рамках программ среднего профессионального образования на федеральном и региональном уровнях.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, среднее общее образование, модель общеобразовательной подготовки.

Abstract

Presidential Decree No. 204 dated May 7, 2018 “On the National Goals and Strategic Objectives of the Development of the Russian Federation for the period until 2024” defines the development directions of the education system in the medium term. The Decree sets such goals as ensuring global competitiveness of Russian education, bringing Russia into top ten countries worldwide in terms of general education, and modernization of vocational education, including through the introduction of adaptive, practice-oriented and flexible educational curricula. The “Development of Education” state program of the Russian Federation for the years 2018-2025 puts forward the requirement to improve Russia’s position in the Program for International Student Assessment (PISA) in the fields of natural science, reading and mathematical literacy, increase the number of employed graduates of educational organizations trained in secondary vocational education programs.

Approved by the Collegium of the Russian Ministry of Education in October 2020, the draft Strategy for Improvement of the Workforce Training and Applied Qualifications Development System in the Russian Federation for the period until 2030 includes the improvement of the general education quality by updating teaching methods and technologies as one of the top priorities in the development of secondary vocational education (SVE) institutions, taking into account the professional orientation of vocational education programs, inclusion of intensive training methods, applied modules and the use of distance learning and electronic education technologies, networked education programs and annual Russia-wide testing works. However, the quality of general secondary education in SVE and ways to improve it still remain an issue.

The aim of the preprint is to present the analysis findings of the existing general education model at Russian secondary vocational education institutions compared to their foreign counterparts.

The study is based on the methodology of system analysis and uses methods of comparative analysis, interviews and expert methods.

The study produced findings of comparative analysis of various approaches to the organization of general education in the vocational education system in Russia and abroad. The relevance of the study is represented by a set of proposals for building a promising general education program for students in secondary vocational education institutions, based on the analysis findings.

The results of the study can be applied in organizing general education training as part of the secondary vocational education programs at the federal and regional levels.

Keywords: secondary vocational education, general secondary education, general education model.

Введение

Пути повышения качества, интенсификации образовательного процесса в СПО, включая реализацию общеобразовательного цикла ОПОП СПО, особенно активно обсуждаются в профессионально-педагогическом сообществе последние три года (2019 – 2021 гг.).

Общеобразовательная подготовка в образовательных организациях, реализующих программы СПО, всегда имела целью повышение качества подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов при освоении нового поколения профессий и специальностей, востребованных экономикой страны.

Организация и содержание общеобразовательной подготовки осуществлялось на основе рекомендаций, подготовленных органами управления образованием. Эти рекомендации разрабатывались на основе нормативных документов, регламентирующих российское среднее общее образование, среднее профессиональное образование, и были направлены на организацию получения обучающимися среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования.

Приходится констатировать, что качество общего образования в системе СПО исторически отстаёт от качества школьного образования, семьи студентов СПО, как правило, менее благополучны и образованны, а сами студенты менее успешны в учёбе, чем учащиеся 10-11 классов школы.

Анализ показывает, что результаты международных исследований PISA и TIMSS обучающихся колледжей и техникумов значительно ниже результатов их сверстников в школе. Отставание соответствует примерно 1,6 годам обучения. Это также связано с тем, что родители учащихся СПО, как правило, имеют более низкий образовательный уровень и достаток (в сравнении с родителями учащихся общеобразовательной школы), а студенты колледжей и техникумов часто совмещают работу и учёбу¹.

Так как программы общеобразовательной подготовки в СПО меньше по объёму часов, возникает и дефицит учебников и учебных пособий по общеобразовательным дисциплинам, их сложно применять в профессиональных образовательных организациях.

¹ Дудырев Ф.Ф., Романова О.А., Шабалин А.И., Абанкина И.В. Молодые профессионалы для новой экономики: среднее профессиональное образование в России / под. ред. Ф.Ф. Дудырева, И.Д. Фрумина. Издательский дом ВШЭ. Москва, 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ioe.hse.ru/data/2019/04/04/1189087588/SPO_text_print.pdf (Дата обращения: 22.07.2021).

Блинов В.И., Рыкова Е.А., Сергеев И.С. Концепция формирования функциональной грамотности студентов СПО // Профессиональное образование и рынок труда № 4, 2019 – С. 4-21.

Требуется решение вопроса о разработке нового программного и учебно-методического сопровождения для общеобразовательных дисциплин в программах СПО.

1 Организация общеобразовательной подготовки в зарубежных странах (на примере США, Великобритании, ФРГ)

Вопрос о том, насколько необходима общеобразовательная подготовка в рамках программ профессионального образования и какие могут быть альтернативные образовательные траектории, обусловил необходимость изучения опыта зарубежных стран. Для анализа были выбраны США, Великобритания и ФРГ, как развитые страны, имеющие традиционные исторические связи с Россией, традиционно конкурирующие с ней, а потому сравниваемые по разным направлениям и параметрам, а также Испания, где существует похожая модель общеобразовательной подготовки с базовым и углубленным уровнями в рамках профессиональных программ.

В США уровень общего образования состоит из двух подуровней – дошкольного и начального общего образования (англ. elementary education), основного и среднего общего (англ. secondary education). Как правило, общее образование длится 12 лет. До 5-6 класса школьники обучаются в начальной школе (англ. elementary school), затем они переходят в среднюю школу (англ. middle school; junior high school) и обучаются там до 8 класса, после чего продолжают обучение уже в старшей школе (англ. high school, senior high school) до 12 класса. Таким образом, выпускники в США оканчивают школу в среднем в возрасте 18 лет. Широко встречающаяся в публикациях по американскому образованию аббревиатура «K-12» обозначает общее образование, которое длится 12 лет и является по законодательству США обязательным для всех обучающихся.

После сдачи школьных экзаменов в старших классах (англ. Graduation/Exit Exam) обучающийся может продолжить обучение в системе профессионального образования и высшего образования (которые объединены термином postsecondary education).

Термин, под которым обозначают довузовское профессиональное образование в США, звучит как «профессиональное и техническое образование» (англ. Career and Technical Education, CTE). Законом об улучшении профессионального и технического образования США им. К.Д. Перкинса (англ. Carl D. Perkins Career and Technical Education Improvement Act of 2006) под профессиональным и техническим образованием понимается совокупность предметов и модулей (на уровне старших классов общеобразовательной

школы) и программ (на уровне довузовского профессионального образования), которые предоставляют практикоориентированные знания и умения для определённой профессиональной сферы².

Как следует из определения, получение профессионального образования начинается уже в рамках старших классов старшей школы. В последних двух классах старшей школы образовательная программа содержит условно две группы предметов и модулей:

- предметы академической направленности (английский язык, математика, социальные и точные науки и другие);
- предметы профессиональной направленности (ведение домашнего хозяйства, общепрофессиональная подготовка, специальные предметы)³;
- прочие специальные предметы.

Последние два года старшей школы учащиеся имеют возможность создавать свою образовательную траекторию, наполняя время преимущественно академическими предметами, если они готовятся к поступлению на программы бакалавриата и преимущественно профессиональными предметами, если планируют получить профессиональную квалификацию⁴.

После окончания старшей школы обучающиеся имеют возможность продолжить обучение по программам профессионального образования. По длительности выделяют три типа программ – до двух лет, двухлетние программы и четырёхлетние программы. Программы длительностью до двух лет реализуются, как правило, в местных колледжах (англ. community college), которые также называют городскими колледжами (англ. city college), техническими колледжами (англ. technical college). Но также они преподаются в отдельных университетах и колледжах свободных искусств (англ. liberal arts college).

По окончании обучения выпускники получают признаваемый профессиональным сообществом сертификат о квалификации (англ. industry-recognized credential, a certificate)

² Snyder, T.D. Mobile Digest of Education Statistics, 2017 / T.D. Snyder // (NCES 2018-138). U.S. Department of Education. Washington, DC. National Center for Education Statistics, 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://nces.ed.gov/pubs2018/2018138.pdf> - С. 4 (Дата обращения: 22.07.2021).

³ Номенклатура обобщённых групп профессий и специальностей, по которым ведётся обучение в старшей школе, представлена по ссылке <https://nces.ed.gov/surveys/ctes/tables/exhibit3.asp> (дата обращения 22.07.2021).

⁴ Такие студенты должны набрать не менее 3.0 кредитов (1 кредит равняется примерно 120 аудиторным часам), обучаясь по предметам профессиональной направленности. Для получения школьного аттестата необходимо набрать всего от 18 до 24 кредитов в зависимости от требований конкретного штата.

или профессиональный диплом (англ. Associate Degree) после двух лет в колледже. Длительность программ варьируется в зависимости от профессиональной сферы.

В Великобритании школьное образование состоит из двух основных ступеней - начального (англ. primary education) с 5 до 12 лет и основного общего образования (англ. secondary education) с 12 до 16 лет. Каждая ступень в свою очередь делится на две части (англ. key stages) с первой по четвертую (на рисунке 2 они обозначены оранжевым и жёлтым цветом). Школьное образование определяется установленным государством общеобразовательным стандартом. Стандарт определяет, что с 14 до 16 лет ученики могут изучать предметы и модули, которые позволяют получить профессиональную квалификацию. Тем не менее, основная задача данного уровня образования – сформировать у обучающихся общие компетенции, а именно знание английского языка, математики, точных и социальных наук⁵. На национальном уровне существует образовательный стандарт, который задаёт рамочные требования к реализации программ общего образования на двух ступенях⁶.

В стране существует несколько типов общеобразовательных организаций. В сфере начального общего образования доминируют школы, субсидируемые государством (англ. maintained schools), а треть школ управляются религиозными структурами (в т.ч. Англиканской церковью). Среднее общее образование даётся в основном в академиях (англ. academy)⁷, которые представляют из себя финансируемые государством школы, обладающие определённой свободой при формировании образовательной программы, при установлении заработной платы преподавателям и т.п.⁸. Существует также тип образовательных организаций «университетские технические колледжи» (англ. university technical college), в которых обучающиеся в возрасте от 14 до 19 лет помимо академических знаний получают и профессиональное образование. Эти колледжи функционируют при университетах или работодателях, которые определяют образовательную программу и

⁵ Education and Training Statistics for the United Kingdom: 2017. Country Information and Data Sources // Department of Education. – November 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/657822/SFR64_2_017_Additional_Text.pdf - С. 5 (Дата обращения: 20.07.2021).

⁶ Подробнее см.: <https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum> (дата обращения 20.07.2021).

⁷ Education and Training Statistics for the United Kingdom: 2017. Country Information and Data Sources // Department of Education. – November 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/657822/SFR64_2_017_Additional_Text.pdf - С. 6 (Дата обращения: 20.07.2021).

⁸ По данным: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/united-kingdom-england_en (дата обращения 19.07.2021).

обеспечивают обучение на рабочем месте⁹. Помимо этого, в Великобритании давняя традиция частного образования (англ. independent schools)¹⁰.

Учащиеся школы в 16 лет, т.е. после десяти лет обучения, должны сдать экзамен и получить аттестат об основном общем образовании (англ. General Certificate of Secondary Education, GCSE). Экзамен состоит из не менее чем восьми предметов. Он даёт возможность продолжить обучение в системе профессионального образования или подготовиться в дальнейшем к получению высшего образования.

По окончании обязательного школьного образования учащиеся могут продолжить обучение в той же самой общей школе (12 и 13 классы), либо в специализированном колледже (англ. six-form college), в профессиональном колледже (англ. further education college), а также пройти профессиональное обучение (англ. traineeship) или поступить на программу ученичества (англ. apprenticeship).

Профессиональный колледж как тип образовательной организации был введён в соответствии с главой I Закона о среднем профессиональном и высшем образовании 1992 г. (англ. Further and Higher Education Act 1992). В них реализуются профессиональные программы третьего уровня квалификации для выпускников школ, а также преподаются общеобразовательные предметы для сдачи экзамена на аттестат о среднем общем образовании.

Для поступления во многие ВУЗы необходим аттестат А-уровня (англ. General Certificate of Education (GCE) A Level). Как правило, учащиеся выбирают из большого количества предметов, по которым можно сдавать экзамены на получение аттестата А-уровня, три-четыре предмета и изучают в основном их в течение двух лет. А выбирают их они исходя из входных требований в университете¹¹.

Обучение на аттестат А-уровня можно условно обозначить как академическую траекторию. Но также существуют и профессиональные траектории, а именно: обучение по стандартным профессиональным программам, ведущим к получению профессиональной

⁹ Education and Training Statistics for the United Kingdom: 2017. Country Information and Data Sources // Department of Education. – November 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/657822/SFR64_2017_Additional_Text.pdf - С. 6 (Дата обращения: 20.07.2021).

¹⁰ Подробнее см.: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-private-education-93_en (дата обращения 19.07.2021).

¹¹ Для примера входные требования к квалификации будущих студентов в Кембриджском Университете: <https://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/applying/entrance-requirements> (дата обращения 20.07.2021).

квалификации, программам профессионального обучения (англ. traineeship), программам дуального обучения (англ. apprenticeship), а также новому типу двухгодичных программ T-уровня (англ. T-level)¹². Длительность этих программ составляет в среднем два года. Все эти программы направлены на получение профессионального образования и общеобразовательная подготовка в рамках указанных программ как таковая отсутствует.

Структура системы образования Испании задана Законом об образовании от 3 мая 2006 г. № 2/2006 (исп. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación)¹³. Образование делится на четыре уровня¹⁴:

- дошкольное образование до 6 лет
- первый школьный уровень до 12 лет (исп. Educación primaria);
- образование второго уровня до 18 лет (исп. Educación secundaria), которая включает в себя общее образование и два уровня профессионального образования;
- высшее образование (исп. Educación superior), которое включает в себя высшее образование и программы профессионального образования третьего уровня.

Наибольший интерес представляет так называемое образование второго уровня, которое покрывает возраст от 12 до 18 лет. По окончании обучения в школе первого уровня в 12 лет учащиеся продолжают обучение по обязательным общеобразовательным программам (исп. educación secundaria obligatoria, ESO): первый цикл (ESO 1 ciclo) длится три года с 12 до 15 лет, второй цикл (ESO 2 ciclo) – один год до 16 лет. На этом обязательная общеобразовательная подготовка, которая длится в целом 10 лет, завершается получением выпускником диплома об общем образовании (исп. título de graduado ESO).

Первый цикл ESO длится, как уже было сказано, три года и состоит из общеобразовательных предметов. Эти предметы делятся на две группы – обязательные (исп. troncales), занимающие от 50% рабочих образовательных программ и предметы на выбор (исп. asignaturas específicas y de libre configuración)¹⁵. По окончании первого цикла ESO у обучающегося есть право выбора продолжать своё образование по годичной

¹² Подробнее см.: <https://www.gov.uk/government/publications/introduction-of-t-levels/introduction-of-t-levels> (дата обращения 20.07.2021).

¹³ Полный текст закона доступен по ссылке <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899> (дата обращения 19.07.2021).

¹⁴ Визуально структура образования Испании представлена на схеме <https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:aa67a316-7ae0-4ee7-8fb1-0c4bcc42e04f/sistema-educativo-lomce-sin-titulo.png> (дата обращения 19.07.2021).

¹⁵ Подробнее структура образовательной программы ESO представлена по ссылке <https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:cdf4e060-ea94-4d80-b803-84f728cfc67e/lomced-pasoapaso-secundaria-v4.pdf> (дата обращения 19.07.2021).

общеобразовательной программе второго цикла ESO или обучаться по программе профессионального образования базового уровня (исп. *formación profesional básica*).

В случае выбора первого пути образовательная программа второго цикла ESO предлагает два варианта подготовки – академическая подготовка с целью поступления на программу бакалавриата и техническая подготовка для поступления на программы профессионального образования среднего уровня (исп. *formación profesional de grado medio*). По окончании обучения обучающиеся сдают экзамен по тем предметам, которые они проходили в зависимости от выбранного варианта подготовки и получают диплом об общем образовании.

В случае выбора профессионального образования базового уровня, обучающиеся продолжают учиться по профессиональной программе, которая длится 2 года или 2 000 часов. Из этих 2 000 часов 240 часов отводятся на производственную практику, а 670 часов - на модули общеобразовательного цикла, остальное время приходится на профессиональные модули.

Остановимся подробнее на модулях общеобразовательного цикла. Они состоят из четырёх модулей:

- Коммуникация и социальные науки (исп. *Comunicación y Sociedad*) I – 160 часов на первом году обучения;

- Прикладные науки (исп. *Ciencias Aplicadas*) I – 160 часов на первом году обучения;

- Коммуникация и социальные науки (исп. *Comunicación y Sociedad*) II – 160 часов на втором году обучения;

- Прикладные науки (исп. *Ciencias Aplicadas*) II – 190 часов на втором году обучения.

В рамках модулей «Коммуникация и социальные науки» учащиеся изучают испанский и иностранный языки, литературу, историю Европы и Испании, основы права и законодательства, основы устройства современного демократического общества и т.п. В рамках модулей «Прикладные науки» изучается химия, физика, математика, биология человека, географии и природопользование и т.п.¹⁶ Модули общие для всех направлений обучения в рамках программ профессионального образования базового уровня.

Результатом обучения по программе профессионального образования базового уровня и получения соответствующего документа может быть либо выход на рынок труда,

¹⁶ В соответствии с утверждёнными образовательными стандартами https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9335 (дата обращения 19.07.2021).

либо поступление на программы профессионального образования среднего уровня и сдача экзамена на получение диплома об общем образовании (ESO). Общеобразовательный цикл в рамках программы профессионального образования должен позволить обучающимся по окончании обучения сдать экзамен на получение диплома об общем образовании.

После получения диплома об общем образовании возможно продолжить своё обучение по профессиональной траектории и поступить на программы профессионального образования среднего уровня. Последние также длятся 2 года или 2 000 часов, но уже не включают в себя общеобразовательных модулей. По окончании программы учащиеся получают квалификацию техника и могут выйти на рынок труда или продолжить обучение по программам профессионального образования продвинутого уровня (исп. *formación profesional de grado superior*) или по программам бакалавриата. К этому моменту выпускникам уже 18 лет. Программы профессионального образования продвинутого уровня также длятся 2 года или 2 000 часов и по их окончании учащийся получает квалификацию старшего техника (исп. *técnico superior*). Эти программы по уровню относятся к высшему образованию. В рамках профессиональной траектории только квалификация старшего техника даёт возможность поступать в образовательную организацию высшего образования.

При условии, что в последний год обучения была выбрана академическая траектория, обучающиеся после окончания обязательного общего образования могут поступить на программы бакалавриата (исп. *bachillerato*). Продолжительность программ бакалавриата в Испании – два года. Получение квалификации бакалавра является необходимым условием для поступления на программы высшего образования. Программы бакалавриата имеют разную направленность - естественно-научную, гуманитарную, художественную и включает в себя изучение философии, испанского языка, литературы, физику и химию (для естественно-научной направленности), латыни и греческого (для гуманитарной направленности), дизайн и сценические искусства (для художественной направленности) и т.п.¹⁷

Так как экзамены в образовательные организации высшего образования Законом об образовании не предусматриваются, то устанавливается, что поступить на них могут только выпускники с квалификацией бакалавра или квалификацией старшего техника.

¹⁷ Подробнее см.: <https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:367c888b-a8da-4750-972b-464fdd5d602e/lomced-pasoapaso-bachillerato-v4.pdf> (дата обращения 19.07.2021).

Квалификацию бакалавра обычно получают в 18 лет, а квалификацию старшего техника – не ранее 20 лет – академическая траектория таким образом на два года короче профессиональной.

С 2008 года Федеральное правительство и земли ФРГ взяли на себя обязательства по обеспечению большей справедливости в образовании, лучшей успеваемости обучающихся и улучшенных возможностей для перевода граждан в рамках различных образовательных программ по уровням национальной системы квалификаций Германии. С точки зрения Федерального правительства и Министерства образования и научных исследований ФРГ, образование должно предоставлять варианты траекторий личного жизненного пути каждого человека, что является основой будущего развития и процветания всего немецкого общества. Вызовы демографических изменений и надвигающейся нехватки умений и квалификаций можно решить только в том случае, если каждому человеку в Германии будет предоставлена возможность получить хорошее образование и максимально возможную поддержку в развитии талантов, независимо от принадлежности к социальному слою и материальных ресурсов. Это требует взаимодействия всех сторон, принимающих решения.

Совместные усилия приносят свои плоды, о чем свидетельствуют следующие факты.

С 2005 года процент людей, имеющих право на поступление в высшие учебные заведения, увеличился с 43% до более чем 50%. Процент выпускников школ, которые не получили аттестат об окончании средней школы *Hauptschule* [т.е. никакого формального школьного образования] упала с 8,1% в 2005 г. до 6,5% в 2017 г.

Расходы на образование выросли с примерно 175 миллиардов евро в 2010 году до более 200 миллиардов евро в 2017 году.

Цифровая трансформация ставит новые задачи перед системой образования. Цифровое образование будет в ближайшие годы одним из основных направлений. Цифровой пакт, принятый на уровне правительства, для школ обеспечит необходимые условия для этого. В течение следующих пяти лет федеральное правительство выделит в общей сложности пять миллиардов евро на развитие цифровой инфраструктуры в школах¹⁸.

¹⁸ Education and Research in Figures 2019. Selected Information from the BMBF's Data Portal // BMBF, 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.datenportal.bmbf.de/portal/en/B2.html> - С.28 (Дата обращения: 26.05.2021).

В условиях пандемии 2020 года Федеральное правительство запланировало на поддержку дуальной системы профессионального образования 500 млрд евро (включая поддержку обучающихся предприятий малого и среднего бизнеса).

По статистическим данным Министерства образования и научных исследований ФРГ за 2019 год, всего расходы на образование по всем уровням и видам по состоянию на 2017 год составили 201,6 млрд евро. При этом доля федерального бюджета – 10,5 %; доля земель Германии – 52,7 %; частного сектора (частных домохозяйств, бизнес-компаний, частных некоммерческих организаций) – 20,1 %; различных сообществ и фондов – 16,4 %. Оставшаяся незначительная часть – доля иностранных вложений¹⁹.

Система среднего общего образования Германии довольно сложна и предоставляет гражданам различные траектории для получения среднего общего образования. Оно составляет 12-13 классов, однако обязательным в ФРГ является среднее образование в объеме 10 классов.

Основная школа (Hauptschule) – тип общеобразовательной школы, дающей базовое общее образование (до 9 класса включительно). Этот тип для учащихся, которые не определились на момент окончания начальной школы с желаемой траекторией дальнейшего обучения и не получивших внятных рекомендаций. У них и их семей есть возможность продолжать среднее образование и разобраться в своих предпочтениях. После основной школы обучающимся необходимо еще выбрать, где они завершат свое обучения в 10 классе, после чего можно выбрать тип общеобразовательной школы второй ступени (11-13 классы), либо пойти в образовательное учреждение профессионального образования.

Часто выпускники основной школы выбирают *дуальную систему профессионального образования*, при этом первый год посвящается завершению обязательного среднего общего образования (10 класс). Для этого они могут выбрать дневную или вечернюю школу²⁰.

¹⁹ Там же, С. 30

²⁰ В Германии существует несколько типов вечерних школ для взрослых, куда могут ходить и учащиеся, выбравшие дуальную систему профессионального образования. Вечерняя средняя общеобразовательная школа (Abendhauptschule) или Вечерняя промежуточная школа (Abendrealschule) - учебное заведение, в котором взрослые могут посещать вечерние классы для получения аттестата об окончании средней общеобразовательной школы (10 классов). Также существуют Вечерняя гимназия (Abendgymnasium) и Колледж для взрослых - учреждения, в которых взрослые могут посещать вечерние классы для получения общего образования на уровне второй ступени (12-13 классы), что дает возможность продолжить обучение в вузе.

Еще один тип так и называется «**Общеобразовательная школа**» (Gesamtschule). Это тип дневной общеобразовательной школы, который включает в себя еще два вида: 1) общеобразовательная школа, где общее образование дается вместе с какой-либо начальной квалификацией, в соответствии с которой и создаются классы; 2) интегрированная общеобразовательная школа, где обучающиеся группируются в соответствии с уровнем владения рядом основных предметов, но по всем остальным предметам обучаются со своим классом. Этот тип школы дает возможность выровнять успеваемость обучающихся и подготовить их к выбору дальнейшей траектории, как правило, в системе профессионального образования. Однако, при желании и определенных успехах, они могут продолжить обучение и на второй ступени средней школы, которая позволяет поступить в вузы.

Гимназия (Gymnasium) - тип школы, охватывающий как первую, так и вторую ступени средней школы (5-13 или 5-12 классы) и обеспечивающий углубленное общее образование, направленное на получение высшего образования (Abitur).

Реальная школа (Realschule) - тип школы, обычно рассчитанный на 5-10 классы (первая ступень). Предоставляет учащимся более обширное, по сравнению с основной и общеобразовательной школами, общее образование и возможность продолжить обучение на второй, старшей ступени среднего образования, которые приводят к получению квалификаций для получения профессионального или высшего образования.

Кроме собственно общеобразовательных школ, содержание общего образования может быть включено в программы профессионального образования, которое преимущественно представлено в Германии дуальной системой, но также включает и другие траектории. Перечислим наиболее часто встречающиеся в современной Германии.

Дополнительный год - год предпрофессиональной и базовой профессиональной подготовки (Berufsvorbereitungsjahr / Berufsgrundbildungsjahr) относится к профессиональному образованию, в основном в форме очного обучения, которое дает базовые общие знания и базовые профессиональные знания, относящиеся к определенной сфере деятельности и готовит к осознанному выбору дальнейшей траектории.

Профессионально-техническое училище полного дня (Berufsfachschule) - профессиональное училище, предлагающее широкий спектр курсов различной продолжительности. Это дневная школа, которая готовит студентов для определенной

профессии с разным уровнем квалификации, при этом в таком училище могут предоставляться и курсы общеобразовательной программы.

Профессионально-техническое училище с неполной занятостью (Berufsschule) - профессионально-техническое училище, которое, как правило, обеспечивает неполный рабочий день по общим и профессиональным предметам для слушателей, получающих профессиональное образование в рамках дуальной системы.

Двухгодичное дневное профессиональное училище (Berufsoberschule / Technische Oberschule) - профессиональное училище на уровне гимназии в некоторых землях. Предлагает тем, кто закончил профессиональное обучение по дуальной системе, возможность получить квалификацию для поступления в высшие учебные заведения.

Сравнение подходов к общеобразовательной подготовке в России и зарубежных странах (например, таких как Великобритания, США, ФРГ) показывает, что в этих странах в структуру программ профессионального образования нигде не включается общеобразовательный цикл, так как общее образование завершается до начала получения профессионального. Длительность непосредственно профессионального образования в России (за вычетом общеобразовательного цикла) составляет 1-2,5 года, тогда как в зарубежных странах это обучение составляет в среднем 2-4 года.

Для зарубежных стран характерна добровольная сдача экзаменов, аналогичных ЕГЭ в России, при наличии такой потребности для выпускников существуют подготовительные «поддерживающие» программы, которые осваиваются вне рамок среднего общего или профессионального образования.

Существуют траектории, при которых в структуру общеобразовательной подготовки в старших классах школ включаются профессиональные модули.

2 Исторический обзор подходов к организации общеобразовательной подготовки в системе профессионального образования в СССР и Российской Федерации

В Российской Федерации в конце 60-х – начале 70-х годов двадцатого столетия возникла проблема организации общеобразовательной подготовки в профессионально-технических училищах (далее - ПТУ) и в средних специальных учебных заведениях (далее - ССУЗ) на базе восьмилетней общеобразовательной школы в связи с необходимостью

обеспечить экономику страны квалифицированными рабочими и специалистами со средним образованием.

В ПТУ изучение общеобразовательных предметов стало осуществляться на основе программ 9(10)-х – 10(11)-х классов вечерних (сменных) школ. Однако в процессе апробации новых учебных планов ПТУ было выявлено ряд недостатков. В частности, была зафиксирована перегрузка обучающихся, их низкая мотивация к изучению общеобразовательных дисциплин, слабая связь между преподавателями профессионально-технических и общеобразовательных дисциплин. Вместе с тем, подтвердилась объективная возможность совмещения в рамках ПТУ общего и профессионального образования, что послужило основанием для преобразования профессионально-технических учебных заведений в средние профессионально-технические училища (далее - СПТУ), которые стали готовить квалифицированных рабочих со средним образованием из числа молодежи, окончившей восьмилетние общеобразовательные школы.

Для СПТУ были разработаны новые учебные планы, согласно которым получение среднего общего образования предусматривало реализацию в полном объеме программ 9 (10)-х – 10 (11)-х классов дневной средней школы при некотором сокращении часов на изучение литературы, географии, биологии, астрономии. С целью формирования прочной общеобразовательной основы, необходимой для изучения специальной технологии, для повышения мотивации обучающихся к изучению общеобразовательных дисциплин предпринимались меры, обеспечивающие усиление политехнической направленности общеобразовательных дисциплин. Так, учащимся при изучении математики, физики, химии и др. предметов предлагалось решать задачи с профессиональным содержанием, которые иллюстрировали прикладные возможности изучаемых тем, проводились кружковые занятия типа «Математика в профессии строителя», «Физика в металлообработке», «Химия в сельском хозяйстве» и т.п.

Однако, несмотря на все попытки научно-методического сообщества, преподавателей обеспечить взаимосвязь общеобразовательной и профессиональной подготовки, отмечалась низкая успеваемость обучающихся по общеобразовательным предметам, имело место непонимание важности общеобразовательной подготовки для становления рабочего как высокого профессионала, продолжения профессионального образования. Получение среднего общего образования выпускниками СПТУ, чаще всего, носило формальный характер.

Подготовка специалистов среднего звена исторически осуществлялась в ССУЗах – в техникумах (промышленных, строительных, транспорта и связи, сельскохозяйственных, индустриально-педагогических и др.) и училищах (медицинских, мореходных, педагогических, музыкальных, художественных, театральных и др.). В «Положении о средних специальных учебных заведениях СССР» было зафиксировано, что «Правом на поступление в средние специальные учебные заведения пользуются граждане СССР, имеющие образование в объеме восьмилетней школы..», а учебная работа в средних специальных учебных заведениях должна проводиться «по учебным планам и иметь целью обеспечить получение учащимися общеобразовательных знаний в объеме средней школы...».

В ССУЗах в рамках общеобразовательной подготовки изучались литература, история, математика, физика, химия, иностранный язык, обществоведение и др. При освоении технических специальностей такие предметы как литература, история изучались по сокращенной программе, а физика, математика, химия, черчение – более углубленно; в художественных и театральных училищах были сокращены программы по физике, химии и математике, но расширены по истории, литературе; в медицинских училищах больше внимания уделяли изучению химии, биологии. Общеобразовательная подготовка студентов, как правило, осуществлялась на первом курсе и являлась базовой основой для дальнейшего освоения специальности.

Выпускники СПТУ и ССУЗов наряду с квалификацией получали среднее общее образование и право поступления в высшие учебные заведения (ВУЗы).

В 1992 г. в Российской Федерации был принят Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», который явился основанием для реформирования общего и профессионального образования. Профессиональные образовательные учреждения, осуществляющие подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена (учреждения начального профессионального образования – УНПО, учреждения среднего профессионального образования - СПО), получили право реализовывать образовательную программу среднего (полного) общего образования в пределах освоения образовательных программ начального/среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом профиля профессионального образования.

В учебных планах УНПО и СПО появилась общеобразовательная составляющая, формирование которой осуществлялось на основании специально разработанных рекомендаций. При разработке этих рекомендаций учитывались документы, регламентирующие получение среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Для освоения обучающимися общеобразовательных дисциплин, как правило, использовались учебные пособия, предназначенные для старшей ступени общего образования, или отдельные авторские методические разработки.

В 2004 г. для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих образовательные программы общего образования, утверждаются Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089), Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (далее - БУП-2004) (приказ Минобрнауки России от 9 марта 2004 г. № 1312). Впоследствии в соответствии с БУП – 2004 были разработаны «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (Письмо Минобрнауки России от 29 мая 2007 г. № 03-1180) (далее – Рекомендации 2007 г.).

В Рекомендациях 2007 г. были зафиксированы базовые и профильные общеобразовательные учебные дисциплины по профилям получаемого профессионального образования в образовательных учреждениях НПО/СПО, часы на их изучение, а также представлено примерное распределение профессий НПО и специальностей СПО по профилям профессионального образования (с учетом действующих на тот момент перечней профессий НПО, специальностей СПО.) На основании Рекомендаций 2007 г. были разработаны и утверждены примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для профессий/специальностей начального/среднего профессионального образования. (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 16 апреля 2008 г.).

В дальнейшем в соответствии с Федеральными государственными стандартами начального профессионального образования (далее - ФГОС НПО), федеральными государственными стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) и нормативными сроками освоения основной профессиональной образовательной программы НПО/СПО на изучение базовых и профильных общеобразовательных дисциплин стало отводиться: в учреждениях НПО – 2 052 часов , в учреждениях СПО – 1 404 часов.

В 2012 г. принимается Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который установил: «Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. В этом случае образовательная программа среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» (ст.68. п.3).

Во исполнение этой статьи закона Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России, Федеральный институт развития образования Минобрнауки России разработали и рекомендовали к практическому использованию «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259) (далее Рекомендации 2015 года).

Рекомендации 2015 г. явились основанием для формирования общеобразовательного цикла по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС), программам подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), организации изучения общеобразовательных дисциплин и подведения итогов их

освоения. В рекомендациях на реализацию образовательной программы среднего общего образования с учетом ФГОС среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), ФГОС СПО и профиля профессионального образования отводилось: в пределах освоения ППКРС – 2 052 часов, в пределах освоения ППССЗ – 1 404 часов.

Согласно Рекомендациям 2015 года были подготовлены новые программы общеобразовательных дисциплин для профессиональных образовательных организаций, учитывающие профиль профессионального образования, и был дан старт для разработки соответствующего учебно-методического сопровождения. В дальнейшем в Рекомендации 2015 г. были внесены уточнения в части формирования общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы СПО.

В 2017 году в рекомендации и примерные программы были внесены уточнения в связи с внесением изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования и разработкой примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)²¹.

В настоящее время действуют ФГОС СПО, где зафиксированы сроки освоения профессиональных образовательных программ СПО на базе основного общего образования. Однако в содержании этих стандартов представлена только профессиональная составляющая. Общеобразовательный цикл и требования к нему, как таковые, отсутствуют.

В действующих ФГОС СПО имеет место ссылка, что образовательные организации, осуществляющие подготовку квалифицированных рабочих и служащих/специалистов среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППКРС/ППССЗ, в том числе с учетом получаемой профессии/специальности СПО. В то же время Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» установил, что «образовательная программа среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего

²¹ Уточнения доступны по ссылке:

https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/obsh_obr_podg/primerniye_pood_fragmenti_itog.pdf

общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»²².

Вызывает сомнение, что сроки реализации профессиональных образовательных программ СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования, обеспечивают получение среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО.

Студенты, осваивающие профессиональные образовательные программы СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования, вынуждены осваивать два стандарта - ФГОС СОО и ФГОС СПО, что приводит к перегрузке обучающихся, снижает мотивацию к освоению общеобразовательных дисциплин.

Освоение обучающимися ППКРС, ППССЗ на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования не означает автоматического получения студентами аттестата о среднем общем образовании. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА), которой завершается освоение образовательных программ среднего общего образования. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена. При успешном прохождении ГИА обучающимся выдается аттестат о среднем общем образовании. Но каких-либо поддерживающих, подготавливающих к прохождению ЕГЭ программ не существует, только репетиторство, которое, как правило, финансово не доступно для семей выпускников СПО.

В настоящее время (апрель 2021 года) Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации совместно с Институтом развития профессионального образования (ИРПО) подготовил методические рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы

²² Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021), Ст. 68, п. 3.

среднего профессионального образования на базе основного общего образования²³. Также утверждена Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе основного общего образования²⁴.

Рекомендации разработаны в целях совершенствования подходов к реализации среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО. Тем не менее, их применение не является требованием, подлежащим контролю при проведении проверок в организациях, реализующих образовательные программы, органами государственного контроля (надзора). Выбор остается за образовательными организациями. Однако предлагается применять именно эти методические рекомендации, если образовательная программа разрабатывается на основе актуализированных в 2021 году ФГОС СПО, в которых срок реализации общеобразовательного цикла сокращен до одного года как для программ подготовки специалистов среднего звена, так и для программ подготовки квалифицированных рабочих.

Парадоксом рекомендаций является тезис о том, что сроки реализации среднего общего образования на базе основного общего образования в рамках образовательной программы среднего профессионального образования образовательная организация определяет самостоятельно в течение первого года обучения. Реализовать общеобразовательный цикл меньше, чем за год не представляется возможным, в то же время, рекомендуется не переносить часы общеобразовательных дисциплин на второй год обучения, чередуя их с часами дисциплин и модулей профессиональной части программы. Таким образом, самостоятельность решений образовательной организации только декларируется.

Выделяются базовые и профильные учебные предметы, рекомендуется в учебный план включить 11-12 предметов, из них восемь обязательных:

- 1) «Русский язык»,
- 2) «Литература»,
- 3) «Иностранный язык»,
- 4) «Математика»,

²³ Банк документов Министерства просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://docs.edu.gov.ru/document/e2f7e224620a8aec7814ff53e623379b/> (Дата обращения: 22.07.2021).

²⁴ Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 2021 года № Р-98.

- 5) «История» (или «Россия в мире»),
- 6) «Физическая культура»,
- 7) «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- 8) «Астрономия».

Для формирования учебного плана образовательной организации необходимо:

- определить профиль;
- включить в учебный план обязательные учебные предметы, не менее одного из каждой предметной области;
 - для всех профилей включить в учебный план не менее 3 учебных предметов, изучаемых на углубленном уровне, которые будут определять профиль профессионального образования с учетом специфики получаемой профессии или специальности;
 - дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами);
 - завершить формирование учебного плана дополнительными учебными предметами, элективными курсами, учитывая ограничение в 12 учебных предметов (то есть реально можно добавить только один предмет);
 - определить объем часов, отводимый на изучение выбранных учебных предметов, элективных курсов, формы промежуточной аттестации;
 - провести проверку, корректировку (при необходимости) часов учебного плана.

Надо отметить, что количества часов на основные предметы (такие как русский язык, математика, история, иностранный язык) явно недостаточно для выхода на качественный результат.

Общий объем общеобразовательного цикла составляет 1404 часа, то есть, практически, в половину меньше, чем объем часов в общеобразовательной школе. Делается акцент на профессионально-ориентированной профилизации общеобразовательных дисциплин. По сути, предлагается вернуться к подходу, существовавшему в 70-х годах прошлого века: при изучении общеобразовательных предметов использовать задачи с профессиональным содержанием, которые иллюстрировали бы прикладные возможности изучаемого материала. Предлагается ввести прикладные модули - аналог кружковых занятий 70-х годов двадцатого века, о которых говорилось выше (например, «Математика в профессии строителя», «Физика в металлообработке», «Химия в сельском хозяйстве» и т.п.).

Основным выводом из проведенного анализа является вывод о замкнутости решений общеобразовательной подготовки в СПО на традиционных, привычных, уже существовавших вариантах, без попыток адаптации зарубежного опыта, более тщательной проработки особенностей современных условий развития образования и страны, формирования альтернативных образовательных траекторий для получения среднего общего образования.

Рекомендации не предлагают решения вопросов декларируемой интенсификации образовательного процесса и проблем, существующих при действующей модели общеобразовательной подготовки в СПО.

3 Результаты опроса об организации и реализации общеобразовательной подготовки в СПО

Опрос, специально проведенный Научно-исследовательским центром профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС в рамках выполнения государственного задания 2021 года, был проведен среди экспериментальных площадок, работающих по тематике общеобразовательной подготовки в СПО и цифровой дидактике, то есть участниками стали образовательные организации, ориентированные на развитие и достижение качественных результатов, по собственной инициативе, добровольно ведущие экспериментальную деятельность.

В первом опросе к участию приглашались преподаватели общеобразовательных дисциплин в колледже, техникуме; методисты; представители администрации, ответственные за организацию обучения по общеобразовательному циклу ОПОП СПО. В нем приняли участие 30 субъектов Российской Федерации, в которых располагаются экспериментальные площадки нашего центра, наиболее активными оказались десять:

Республика Татарстан
Пермский край
Иркутская область
Республика Башкортостан
Самарская область
Нижегородская область
Свердловская область

Московская область

Кемеровская область

Вологодская область

Среди участников 14,8 % - методисты, 10,9 % - представители администрации, 74,2 % - преподаватели общеобразовательных дисциплин.

47,3 % участников отметили, что на данный момент общеобразовательная подготовка в их образовательных организациях осуществляется в течение первых двух годов обучения, 52,7 % - в течение первого года обучения. При этом только 35,5 % ответили, что параллельно с освоением общеобразовательного цикла учебным планом предусмотрено освоение некоторых дисциплин общепрофессионального или профессионального циклов. 64,5 % ответов на этот вопрос «нет».

Среди дисциплин, которые изучаются параллельно с общеобразовательным циклом, были названы:

- 1) Введение в специальность (профессию)
- 2) Инженерная графика
- 3) Материаловедение
- 4) Электротехника
- 5) Иностранный язык в профессиональной деятельности
- 6) Русский язык и культура речи
- 7) Экономика и право
- 8) Дисциплины, связанные с безопасностью и гигиеной в профессиональной деятельности
- 9) Упоминались МДК по отдельным профессиональным модулям

Состав дисциплин говорит о том, что речь идет чаще о специальностях, где срок обучения по ОПОП СПО в целом больше, как правило, более сильный и мотивированный контингент обучающихся. Возможно, при организации образовательного процесса по программам квалифицированных рабочих, служащих, делается акцент на концентрированной общеобразовательной подготовке в целях восполнения пробелов в знаниях студентов, однако не снимается со счетов риск низкой учебной мотивации. Не оправдываются ожидания многих обучающихся на смену школьной обстановки, больше практикоориентированности обучения и освоения выбранной профессии.

Многие дисциплины дублируются с общеобразовательными, на основании чего можно сделать вывод о необходимости пересмотра состава ОПОП СПО, целесообразности такого дублирования.

Как ни странно для цифровой эпохи, не упоминались дисциплины, связанные с изучением ИТ-технологий.

Примерно 3% от ответивших «да», на вопрос об уточнении названий дисциплин ответили «не знаю» или «в соответствии с учебным планом», что наводит на мысль о слабой коммуникации между преподавателями общеобразовательного цикла и профессиональной части программы. Этот вывод косвенно подтвердился при ответе на вопрос, каким образом в образовательном процессе колледжа, техникума осуществляется взаимодействие преподавателей общеобразовательного цикла и других циклов. Ответы распределились следующим образом:

Через предметно-цикловые комиссии – 87,9 %

Через методический совет – 54,5 %

Через специально организованные рабочие группы – 22,4 %

Взаимодействие не осуществляется – 2,7 %

Заметим еще раз, что это ответы представителей лучших образовательных организаций, ведущих экспериментальную деятельность, что доказывает их ориентацию на развитие и совершенствование качества.

Подавляющее большинство – 89,1 % - участников опроса на вопрос о проведении входной диагностики уровня знаний по общеобразовательным дисциплинам в начале учебного года ответили «да», диагностика проводится. Но в 10,9 % ответ отрицательный.

На вопрос о том, как используются результаты диагностики, ответы распределились следующим образом:

организуются групповые консультации для наиболее слабых обучающихся параллельно с освоением общеобразовательных дисциплин – 59%

организуются индивидуальные консультации для наиболее слабых обучающихся параллельно с освоением общеобразовательных дисциплин – 56%

формируется индивидуальный учебный план для наиболее сильных обучающихся – 9,6 %

формируется индивидуальный учебный план для наиболее слабых обучающихся – 10%

ничего не предпринимается, так как уровень подготовки наших студентов достаточно высокий – 9,3 %.

При ответе на вопрос, насколько удастся восполнить дефициты в умениях и знаниях обучающихся по общеобразовательным дисциплинам, 56,4% участников ответили «примерно на 70-80%, обучающиеся хорошо подготовлены к освоения ОПОП СПО», 35,2% - «примерно на 50-60%, студенты подтянули свои знания и умения». На 100 % - ответы 2,7 %; ниже 50 % - ответы 5,8 %.

Вопрос о выборе ЕГЭ (Какой процент обучающихся вашей образовательной организации по завершении общеобразовательного цикла выбирает сдачу ЕГЭ? Укажите цифру) дал большой разброс ответов: 0,003 % - 90%; чаще отвечали – 3-10%.

Примерно такой же разброс оказался в ответе на вопрос, сколько обучающихся реально сдают ЕГЭ (из выбравших). Много ответов (примерно, половина ответивших) – не владею информацией.

Можно сделать вывод, что ЕГЭ действительно не является целью ни для обучающихся, ни для педагогов СПО и акцент на подготовке к освоению профессиональной части программы является совершенно верным и обоснованным.

Довольно интересными оказались ответы на вопрос, в чем респонденты видят основные препятствия в повышении качества общеобразовательной подготовки в СПО.

- 1) Слабая учебная мотивация – 71,2 %
- 2) Не хватает учебно-методических ресурсов, включая цифровые – 30,9 %
- 3) Не достаточен объем часов на подготовку – 30,6 %
- 4) Не хватает преподавателей – 20,6 %
- 5) Программа общеобразовательного цикла перегружена – 16,7 %

Остальные ответы набирали по 1 и менее процента, при этом их можно было отнести к одному из перечисленных, но это существенно не меняло распределение голосов. Как показал анализ ответов на другие вопросы в этом и втором опросе, названные проблемы действительно важны. Но в то же время необходимо отметить, что респонденты отметили только внешние, как бы объективные и не имеющие к ним отношения причины. Ответов, связанных с недостаточной квалификацией педагогов, методистов или администрации, не было.

В первом опросе была возможность перепроверить ответ под номером 4 – не хватает преподавателей. В ответ на вопрос о вакансиях на должности преподавателей

общеобразовательных дисциплин получился вот такой ТОП-10 вакансий:

- Математика – 22,4%
- Физика – 20,9 %
- Ин.яз – 20,3 %
- Русский яз. – 16,7 %
- Информатика – 14,8 %
- Литература – 13,9 %
- Физкультура – 9,7 %
- Астрономия – 9,1 %
- Химия – 7,9 %
- История – 7,6 %
- Вакансий нет ответили 42,7 %

Вопрос о привлечении совместителей дал примерно такой же результат:

- Русский язык – 14,8 %
- Ин.яз – 14,5 %
- Математика – 13,9 %
- Физика – 13 %
- Литература – 12,7 %
- Астрономия – 11, 8 %
- Информатика – 11,5 %
- История – 9,4 %
- Химия – 8,8 %
- Физкультура – 5,2 %
- Совместители не привлекаются – 37 % ответов.

При ответе на вопрос, какие дисциплины вы включили бы в учебный план в обязательном порядке, если бы была возможность самостоятельно сформировать такой перечень, получился следующий список (предметы, набравшие более 45 % голосов):

- Русский язык
- Иностранный язык
- Математика
- Информатика
- История

Литература
Физкультура
ОБЖ
Физика
Обществознание
Химия
Право
География
Биология

И последний вопрос в Опросе 1 – по каким направлениям прошли повышение квалификации преподаватели общеобразовательных дисциплин за последние три года. Такими направлениями оказались:

Информационные (цифровые) технологии – 68,2 %
Преподавание предмета – 59,1 %
Электронное обучение и дистанционное обучение – 56 %
Нормативно-методическое обеспечение – 51,8 %
Обновление содержания и методов обучения – 28,5 %
Организация деятельности обучающихся по выполнению индивидуальных проектов – 17,6 %
Ознакомительные стажировки – 13 %
Формирование функциональной грамотности – 11,2 %
Оценивание процесса и результат общеобразовательной подготовки – 10,6 %

Опрос 2 был посвящен реализации общеобразовательной подготовки и подготовлен специально для преподавателей общеобразовательных дисциплин. В нем также приняли участие 30 субъектов Российской Федерации, в которых в нашем центре есть экспериментальные площадки, всего 455 человек, в числе которых преподаватели следующих дисциплин (в порядке убывания количества участников):

Иностранный язык
Математика
Русский язык
Информатика
История

Физкультура

Физика

Экономика

ОБЖ

Обществознание

Химия

Биология

Астрономия

97 % участников отметили, что работают на постоянной основе (не совместители).

Ответы на вопросы Опроса 2 подтвердили суждение участников Опроса 1 о том, что программа общеобразовательной подготовки перегружена. Ответ на вопрос, сколько тем по вашей дисциплине в год наиболее часто повторяющийся ответ - 10-50; 80-100. Были и уникальные (единичные) ответы - 10, 16, 170, 290, 480.

При ответе на вопрос, сколько часов отводится в среднем на одну тему, самый распространенный ответ от 1 до 10 часов. Некоторые ответили - 25, 36 часов и более. При ответе на вопрос, каковы пропорции (примерно, в процентах) между временем на объяснение, закрепление и практическое применение знаний, умений; контроль, домашнее задание по вашей дисциплине (укажите цифры), респонденты ответили:

Объяснение – в среднем 30-40 %

Закрепление и практическое применение знаний, умений – в среднем 20-40 %, хотя есть несколько (около четверти) ответов 50-60 % (

Контроль – в среднем 20 %

Домашнее задание – в среднем 10 % (есть единичные ответы: 5 % и 60%).

Не слишком порадовал ответ на вопрос, какие типы индивидуальных учебных проектов выполняют обучающиеся по вашей дисциплине:

Информационный – 76,3 %

Творческий – 69, 2 %

Социальный – 28, 6 %

Прикладной – 26, 8 %

Инновационный – 16, 5 %

Конструкторский – 4, 6 %

Инженерный – 2 %

Надо отметить, что информационный проект носит поверхностный ознакомительный, реферативный характер. Но при этом ответы респондентов показали, что принцип междисциплинарности при выполнении проектов соблюдается. Межпредметные проекты (примеры сочетаний предметов и дисциплин):

История – обществознание

Математика – физика – информатика

Литература – история

Русский язык – математика

География- история кулинария

Математика – экология – физика

Информатика – математика – материаловедение- инженерная графика – электротехника – холодильные технологии

Биология – экология – естествознание

История – реклама – коммерция

Математика – экология – ремонт автомобилей

Математика – русский язык – химия – экология – история

Литература- краеведение – Башкирский язык

Ответы на этот вопрос показали и взаимосвязь общеобразовательных дисциплин с профессиональной частью программ СПО. При этом 58,5% участников опроса отметили, что проекты носят междисциплинарный характер, но 41,5% - нет.

Тематика проектов формируется с участием преподавателей общепрофессиональных (профессиональных) циклов – 47, 7 %.

Тематика связана с тематикой курсовых работ – 20 %.

Тематика формируется с участием работодателей – 7, 7 %.

Однако никак не связана с будущей профессией, специальностью – 31, 6% ответивших.

Очень неоднородные ответы были получены на вопрос, сколько часов отводится в Вашей учебной нагрузке на консультации по индивидуальному проекту? Укажите цифру

Ноль часов – треть отвечавших. Большинство ответов - 2 часа, но: на студента, на группу, в семестр, «всего».

Также есть ответы об относительно большом (по сравнению с двумя часами) количестве часов: 10, 15, 24, 36, 46, 76, но респонденты не указали, как распределяются эти

часы (на студента, на группу или еще каким-то образом). Очевидно, что этот вопрос требует еще уточнения.

При ответе на вопрос, сколько обучающихся (в среднем) выполняют индивидуальный проект по вашей дисциплине, два респондента ответили «ноль», никто не выполняет, большая часть ответов – от 1 до 15-18 чел.; 6 ответов - 25-30 человек (группа), есть эксклюзивные ответы: 100, 120, 195, 300 чел.

В целом получается неудовлетворительная картина, соотношение часов на консультации и количества студентов явно указывают на объективную невозможность обеспечить качество выполнения проектов. Очевидно, поэтому наиболее распространённым типом проекта назван информационный.

Ответ на вопрос о затруднениях в работе со студентами показал полное несовпадение направлений повышения квалификации за последние три года, указанных в Опросе 1 и реальных дефицитов педагогов:

- 1) Формирование учебной самостоятельности – 46, 2 %
- 2) Формирование мотивации – 35, 8 %
- 3) Выполнение домашних заданий – 31, 4%
- 4) Подготовка заданий-кейсов проблемного характера – 21, 1 %
- 5) Организация проектной деятельности – 20, 9 %
- 6) Использование цифровых технологий – 20, 7 %
- 7) Использование технологий смешанного обучения – 14, 3 %
- 8) Организация формирующего, диагностирующего оценивания – 12, 3 %
- 9) Подготовка разноуровневых дифференцированных заданий – 11, 9 %
- 10) Формирование функциональной грамотности – 11 %.

Возможно, у педагогов нет полного понимания, что такое функциональная грамотность и как она формируется. Ведь основу в ее формировании как раз и составляют задания-кейсы проблемного характера и проектная деятельность.

Показал еще одну проблемную зону ответ на вопрос, что из ресурсов дополнительного образования, внеурочной деятельности вы используете в работе. Ответ распределились следующим образом:

- Участие в традиционных мероприятиях колледжа, техникума – 69, 5 %
- Организация недели по дисциплине – 59, 3 %
- Сотрудничество с библиотекой – 34, 9 %

Веду кружок – 29, 7 %

Экскурсии по тематике дисциплины – 22, 2 %

Сотрудничество с молодежными организациями, музеями – 13, 2 %

Сотрудничество с театром – 7, 7 %

Ничего не использую – 6, 4 %

Ответы «другое», самые популярные: участие или организация олимпиад; тренировки, секции, участие во всероссийских конкурсах (1-2 %)

В предложенных к вопросу ответах намеренно ничего не было указано, касающееся будущей профессиональной деятельности студентов, о возможностях программ ДПО и ДО, результаты которых можно студентам зачесть в рамках основной программы, об онлайн-курсах и цифровых образовательных платформах. Предполагалось, что в ответ «другое» может попасть что-то из перечисленного, однако этого не произошло.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в России сформировались лишь две образовательные траектории для выпускников основного общего образования – академическая (старшая школа – ЕГЭ и поступление в вуз) и профессиональная (колледж и техникум – с последующим поступлением в вуз или выход на рынок труда).

В то время как за рубежом образовательных траекторий несколько, при этом в структуру программ профессионального образования, в отличие от России, нигде не включается общеобразовательный цикл. Общее образование завершается до начала получения профессионального. Существуют траектории, при которых, наоборот, в структуру общеобразовательной подготовки включаются профессиональные модули.

Для зарубежных стран характерна добровольная сдача экзаменов, аналогичных ЕГЭ в России, при наличии такой потребности у выпускников. Но существуют подготовительные «поддерживающие» программы. Российским законодательством предусмотрена возможность выпускникам СПО сдать ЕГЭ, однако не продумана система подготовки к нему «поддерживающие» программы или траектории не предусмотрены.

Существенными ограничениями действующей модели общеобразовательной подготовки являются следующие.

Недостаточно глубокий анализ особенностей результатов ФГОС СОО (универсальные учебные действия, метапредметные и предметные результаты) в соотнесении их с результатами ФГОС СПО (общими и профессиональными

компетенциями); как следствие – не проработанность механизмов отбора результатов СОО, которые являются принципиально значимыми для СПО и путей их достижения в рамках общеобразовательного цикла.

Сокращение объемов часов обучения при сохранении перегруженности программы общеобразовательного цикла, ограничение освоения общеобразовательного цикла первым годом обучения, ограничения в выборе перечня изучаемых общеобразовательных дисциплин;

Педагогические кадры испытывают существенные дефициты в развитии компетенций по организации проектной деятельности обучающихся, направленной на формирование функциональной грамотности, подразумевающей самостоятельное применение приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; не владеют основами цифровой дидактики, методами, формами работы, обеспечивающими интенсификацию образовательного процесса, учебную мотивацию студентов.

В ходе исследования были достигнуты следующие результаты:

- проведен анализ зарубежных подходов к организации общеобразовательной подготовки в профессиональном образовании;
- проанализированы подходы к общеобразовательной подготовке, существовавшие в СССР и существующие в современной России;
- выявлены ограничения действующей модели общеобразовательной подготовки в СПО на основе результатов специально подготовленного опроса об организации и реализации общеобразовательной подготовки в СПО.

Содержание репринта охватывает результаты сравнительного анализа российской и зарубежных подходов к получению среднего полного образования обучающимися по программам профессионального образования. В дальнейшем предметом других публикаций должна стать перспективная модель общеобразовательной подготовки обучающихся в среднем профессиональном образовании, позволяющая преодолеть недостатки действующей.

Среди возможных решений возможно обозначить следующие:

1. Сохранить существующую модель общеобразовательной подготовки обучающихся СПО; создать систему дополнительных условий, направленных на

дифференциацию студентов по уровням их обученности на момент поступления на программу СПО в разрезе общеобразовательных дисциплин; сформировать разноуровневые группы обучающихся для осуществления общеобразовательной подготовки; использовать потенциал дополнительного образования в целях выравнивая и повышения качества общеобразовательной подготовки.

2. Осуществлять прием абитуриентов СПО только на базе среднего общего образования.

3. Внести изменения в действующее законодательство об образовании, определив, что программы среднего профессионального образования могут реализовываться в рамках основных программ общего образования (10-11 классы) в соответствии с избранным профилем; при изучении технологического профиля может быть получена квалификация по рабочей профессии, сдан демонстрационный экзамен, который может быть зачтен в качестве экзамена по профильной дисциплине ЕГЭ.

Сокращения, принятые в тексте:

СПО – среднее профессиональное образование

НПО – начальное профессиональное образование

СОО – среднее общее образование

ДПО – дополнительное профессиональное образование

ФГОС – федеральный государственный стандарт

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена

ГИА – государственная итоговая аттестация

ЕГЭ – единый государственный экзамен

ПТУ – профессионально-техническое училище

ССУЗ – среднее специальное учебное заведение

СПТУ – среднее профессионально-техническое училище

ВУЗ – высшее учебное заведение

УНПО – учреждение начального профессионального образования

УСПО – учреждение среднего профессионального образования

БУП – базисный учебный план

ФИРО – Федеральный институт развития образования
РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

Список использованных источников

- 1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
- 2 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг.»
- 3 Дудырев Ф.Ф., Романова О.А., Шабалин А.И., Абанкина И.В. Молодые профессионалы для новой экономики: среднее профессиональное образование в России / под. ред. Ф.Ф. Дудырева, И.Д. Фрумина. Издательский дом ВШЭ. Москва, 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ioe.hse.ru/data/2019/04/04/1189087588/SPO_text_print.pdf (Дата обращения: 22.07.2021).
- 4 Блинов В.И., Рыкова Е.А., Сергеев И.С. Концепция формирования функциональной грамотности студентов СПО // Профессиональное образование и рынок труда № 4, 2019 - С. 4-21.
- 5 Snyder, T.D. Mobile Digest of Education Statistics, 2017 / T.D. Snyder // (NCES 2018-138). U.S. Department of Education. Washington, DC. National Center for Education Statistics, 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://nces.ed.gov/pubs2018/2018138.pdf> (Дата обращения: 22.05.2021).
- 6 Номенклатура обобщённых групп профессий и специальностей США, по которым ведётся обучение в старшей школе [Электронный ресурс] <https://nces.ed.gov/surveys/ctes/tables/exhibit3.asp> (Дата обращения 22.07.2021).
- 7 Education and Training Statistics for the United Kingdom: 2017. Country Information and Data Sources // Department of Education. - November 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/657822/SFR64_2017_Additional_Text.pdf (Дата обращения: 20.05.2021).
- 8 Портал Правительства Великобритании [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum> (Дата обращения 20.07.2021).
- 9 Платформа национальных политик. Официальный сайт Европейской Комиссии [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/united-kingdom-england_en (дата обращения 19.07.2021).

- 10 Официальный сайт Кембриджского университета. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/applying/entrance-requirements> (Дата обращения 20.07.2021).
- 11 Education and Research in Figures 2019. Selected Information from the BMBF's Data Portal // BMBF, 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.datenportal.bmbf.de/portal/en/B2.html> (Дата обращения: 26.05.2021).
- 12 Система образования Испании. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:aa67a316-7ae0-4ee7-8fb1-0c4bcc42e04f/sistema-educativo-lomce-sin-titulo.png> (Дата обращения 19.07.2021).
- 13 Educación Secundaria Obligatoria en la LOMCE. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:cdf4e060-ea94-4d80-b803-84f728cfc67e/lomced-pasoapaso-secundaria-v4.pdf> (Дата обращения 19.07.2021).
- 14 Официальный сайт Правительства Испании. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9335 (Дата обращения 19.07.2021).
- 15 Bachillerato en la LOMCE. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:367c888b-a8da-4750-972b-464fdd5d602e/lomced-pasoapaso-bachillerato-v4.pdf> (Дата обращения 19.07.2021).
- 16 Постановление Совета министров СССР от 22 января 1969 года № 65 «Об утверждении Положения о средних специальных учебных заведениях СССР». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/765710691> (Дата обращения: 19.07.2021)
- 17 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1888/ (Дата обращения: 16.07.2021)
- 18 Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://base.garant.ru/6149681/> (Дата обращения: 16.07.2021)
- 19 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://base.garant.ru/6150599/> (Дата обращения: 16.07.2021)
- 20 Письмо Минобрнауки России от 29 мая 2007 года № 03-1180 «О рекомендациях по реализации образовательной программы среднего

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6232537/> (Дата обращения: 16.07.2021)

- 21 Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 06-259 «О направлении рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://base.garant.ru/70967486/> (Дата обращения: 16.07.2021)
- 22 Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования Банк документов Министерства просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://docs.edu.gov.ru/document/e2f7e224620a8aec7814ff53e623379b/> (Дата обращения: 22.07.2021).
- 23 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 2021 года № Р-98 «Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе основного общего образования».